

A PARIDADE E EQUIDADE DE GÊNERO NO GARANTE DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO CONTINENTE: ANGOLA, PRESPECTIVAS NA REGIÃO DA ÁFRICA AUSTRAL (SADC).

GENDER PARITY AND EQUITY IN GUARANTEEING SOCIAL DEVELOPMENT ON THE CONTINENT: ANGOLA, PERSPECTIVES IN THE SOUTHERN AFRICAN REGION (SADC).

PARITÉ ET ÉQUITÉ DES GENRES POUR GARANTIR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL SUR LE CONTINENT: ANGOLA, PERSPECTIVES DANS LA RÉGION DE L'AFRIQUE AUSTRALE (SADC).

PARIDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO SOCIAL EN EL CONTINENTE: ANGOLA, PERSPECTIVAS EN LA REGIÓN DE ÁFRICA MERIDIONAL (SADC).

SÓNIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SILVA

<https://orcid.org/0000-0002-8126-8492>

Doutora; Faculdade de Direito da Universidade Katyavala Bwila, Benguela-Angola
soniac.silva@yahoo.com.br

DATA DA RECEPÇÃO: Maio, 2024

DATA DA ACEITAÇÃO: Junho, Junho

RESUMO

Nos dias que correm, a temática sobre o género é analisada de uma forma abrangente e para além dos círculos feministas. As questões da participação da mulher em todas as esferas sociais e do desenvolvimento de África ocupam, nos últimos tempos, o centro das atenções em fóruns nacionais e internacionais. São várias as individualidades e organizações que se dedicam a esta problemática. O envolvimento e comprometimento das pessoas e das organizações já permitiram muitos avanços nas questões da igualdade do género. A pesquisa tem como objectivo refletir sobre o papel da mulher no actual contexto das nossas sociedades; sua dignificação social e potencial, bem como as suas contribuições na vida política, na investigação científica e sobre alguns constrangimentos (barreiras) de vária ordem com que se deparam e constituem impedimentos para uma mais inclusiva integração na esfera social e na vida pública. A abordagem é de cariz qualitativo triangulando dados provenientes da consulta bibliográfica, bem como a legislação disponível. As leis e regulamentos mencionados refletem um compromisso significativo com a proteção dos direitos das mulheres em Angola e em África. No entanto, a implementação efectiva dessas leis continua sendo um desafio, exigindo esforços contínuos da sociedade civil, dos governos e da comunidade internacional para garantir que os direitos consagrados na legislação sejam realmente respeitados e aplicados como a equidade e paridade com grande enfoque na região da África Austral (SADC). Auguramos que a educação e a conscientização sejam a base fundamental para mudar percepções e práticas sociais que ainda perpetuam desigualdades e abusos.

Palavras-chave: Paridade; Equidade; Género; SADC.

ABSTRACT

Nowadays, the issue of gender is analyzed comprehensively and beyond feminist circles. The issues of women's participation in all social spheres and the development of Africa have recently been taking center stage in national and international forums. There are several individuals and organizations dedicated to this issue. The involvement and commitment of people and organizations has already enabled many advances in gender equality issues. The research aims to reflect on the role of women in the current context of our societies; their social dignity and potential, as well as their contributions to political life, scientific research and some constraints (barriers) of various kinds that they face and that constitute impediments to a more inclusive integration in the social sphere, in public life. The approach is qualitative in nature, triangulating data from bibliographical consultation, as well as available legislation. The aforementioned laws and regulations reflect a significant commitment to protecting women's rights in Angola and Africa. However, the effective implementation of these laws remains a challenge, requiring continued efforts from civil society, governments and the international community to ensure that the rights enshrined in the legislation are truly respected and enforced, such as equity and parity, with a strong focus on the Southern African Region (SADC). We hope that education and awareness are the fundamental basis for changing perceptions and social practices that still perpetuate inequalities and abuses.

Keywords: Parity; Equity; Gender; SADC.

RÉSUMÉ

De nos jours, la question du genre est analysée de manière globale et au-delà des cercles féministes. Les questions de la participation des femmes dans toutes les sphères sociales et du développement de l'Afrique occupent depuis peu une place centrale dans les forums nationaux et internationaux. Plusieurs personnes et organisations se consacrent à cette question. L'implication et l'engagement des personnes et des organisations ont déjà permis de nombreuses avancées en matière d'égalité des sexes. La recherche vise à réfléchir sur le rôle des femmes dans le contexte actuel de nos sociétés ; leur dignité sociale et leur potentiel, ainsi que leurs contributions à la vie politique, à la recherche scientifique et à certaines contraintes (barrières) de diverses natures auxquelles ils sont confrontés et qui constituent des obstacles à une intégration plus inclusive dans la sphère sociale, dans la vie publique. L'approche est de nature qualitative, triangulant les données issues de la consultation bibliographique, ainsi que de la législation disponible. Les lois et réglementations susmentionnées reflètent un engagement important en faveur de la protection des droits des femmes en Angola et en Afrique. Toutefois, la mise en œuvre effective de ces lois demeure un défi, nécessitant des efforts continus de la part de la société civile, des gouvernements et de la communauté internationale pour garantir que les droits consacrés par la législation soient véritablement respectés et appliqués, tels que l'équité et la parité, avec un accent particulier sur la région de l'Afrique australe (SADC). Nous espérons que l'éducation et la sensibilisation constituent la base fondamentale pour changer les perceptions et les pratiques sociales qui perpétuent encore les inégalités et les abus.

Mots clés: Parité; Équité; Genre; SADC..

RESUMEN

Hoy en día, la cuestión de género se analiza de forma integral y más allá de los ámbitos feministas. Las cuestiones de la participación de la mujer en todas las esferas sociales y en el desarrollo de África han cobrado recientemente protagonismo en los foros nacionales e internacionales. Hay varias personas y organizaciones dedicadas a este tema. La participación y el compromiso de las personas y las organizaciones ya han permitido muchos avances en cuestiones de igualdad de género. La investigación pretende reflexionar sobre el papel de la mujer en el contexto actual de nuestras sociedades; su dignidad y potencial social, así como sus contribuciones a la vida política, a la investigación científica y algunas restricciones (barreras) de diversa índole que enfrentan y que constituyen impedimentos para una integración más inclusiva en la esfera social, en la vida pública. El enfoque es de carácter cualitativo, triangulando datos procedentes de la consulta bibliográfica, así como de la legislación disponible. Las leyes y reglamentos mencionados reflejan un compromiso importante con la protección de los derechos de las mujeres en Angola y África. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas leyes sigue siendo un desafío, que requiere esfuerzos constantes de la sociedad civil, los gobiernos y la comunidad internacional para garantizar que los derechos consagrados en la legislación se respeten y apliquen verdaderamente, como la equidad y la paridad, con un fuerte enfoque en la Región de África Meridional (SADC). Esperamos que la educación y la concientización sean la base fundamental para cambiar las percepciones y prácticas sociales que aún perpetúan desigualdades y abusos.

Palabras clave: Paridad; Equidad; Género; Comunidad para el Desarrollo de África Austral.

INTRODUÇÃO

Nos dias que correm, a temática sobre o género é analisada de uma forma muito abrangente e para além dos círculos feministas. As questões da participação da mulher em todas as esferas sociais e do desenvolvimento de África ocupam, nos últimos tempos, o centro das atenções em fóruns nacionais e internacionais. São várias as individualidades e organizações que se dedicam a esta problemática. O envolvimento e comprometimento das pessoas e das organizações já permitiram muitos avanços nas questões da igualdade do género. De recordar que entre 1976 a 1985 decorreu a década da mulher, foi um marco importante, mas não decisivo, por isso, a comunidade internacional parece estar cada vez mais empenhada no desenvolvimento e na integração da mulher nos assuntos do seu quotidiano e no desenvolvimento dos países mormente de África que, reconheça-se, é antes de mais uma questão e dever dos próprios africanos.

As leis e regulamentos reflectem um compromisso significativo com a protecção dos direitos das mulheres em Angola e em África. No entanto, a implementação efectiva dessas leis continua sendo um desafio, exigindo esforços contínuos da sociedade civil, dos governos e da comunidade internacional para garantir que os direitos consagrados na legislação sejam realmente respeitados e aplicados como a equidade e paridade com grande enfoque na região da África Austral (SADC). A educação e a conscientização são fundamentais para mudar percepções e práticas sociais que ainda perpetuam desigualdades e abusos.

A pesquisa tem como objectivo refletir sobre o papel da mulher no actual contexto das nossas sociedades; sua dignificação social e potencial, bem como as suas contribuições na vida política, na investigação científica e sobre alguns constrangimentos (barreiras) de vária ordem com que se deparam e constituem impedimentos para uma mais inclusiva integração na esfera social, na vida pública. A abordagem é de cariz qualitativo triangulando dados provenientes da consulta bibliográfica, bem como a legislação disponível.

Acreditamos ser esta pesquisa uma oportunidade sublime para tecermos algumas considerações sobre questões que afectam directamente a mulher e o futuro do continente e, particularmente, no quotidiano do nosso país, com a inclusão e participação em aspectos sócio-económicos e políticos. Auguramos que esta temática sirva de uma pequena alavanca para uma real valorização da mulher na sociedade.

Em função da problemática levantamos o seguinte questionamento: Qual o contributo da mulher no resgate do seu papel e valorização social?

Entendemos que para uma melhor interpretação do leitor uma abordagem mais produtiva e interactiva se torna imprescindível um breve percurso histórico à evolução do pensamento feminista e a assumpção do direito à igualdade das mulheres perante os homens. Trata-se de um movimento reivindicativo, que tem ganhado corpo desde finais do século XIX. Todavia, é sobretudo nos inícios do século XIX que se despoletou nos Estados Unidos da América e na Europa um certo movimento feminino, melhor estruturado, através do qual se chamava a atenção para os direitos da mulher enquanto ser humano. Mas será só após o fim da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), e nos anos 60, que esse movimento ganhara outra dimensão, um espaço nunca antes visto.

No centro das preocupações desse movimento feminino estava a luta contra poderes e esquemas de comportamento baseados na desigualdade entre os sexos. Entretanto, em 1945 a 1ª Assembleia Geral da Nações Unidas (S. Francisco) cria uma sub-comissão para tratar especificamente da “Condição Mulher”. O Artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) proclama a igualdade de direitos e liberdade sem distinção, inclusive, de sexo. Ainda no quadro do reconhecimento e da afirmação da condição da mulher, em 1984, um estudo mundial realizado sob os auspícios da ONU reconhece oficialmente a importância da mulher em todas as temáticas do desenvolvimento.

Trata-se de uma luta de emancipação sem tréguas na qual nem todos os homens e mesmo mulheres se revêem. Porém, esse movimento feminino defendia, essencialmente, um objectivo: não que a mulher se quisesse identificar completamente com o homem, ou procure assemelhar-se a ele, mas sim equiparar-se a ele com dignidade. São requeridas oportunidades para que a mulher se possa inserir e utilizar as suas próprias capacidades e qualidades em todos os domínios e níveis de responsabilidade; que ela adquira na sociedade os mesmos direitos, e, sobretudo, as mesmas oportunidades de êxito; que ela possa, de facto, prestar sua própria contribuição às questões do desenvolvimento das sociedades nos mais variados aspectos. É certo que este conjunto e outras novas oportunidades terão que ter suporte numa educação básica média e superior potencializadora dos seus saberes, capacidades, conhecimentos e experiências.

As ideais que se desenvolveram na América e na Europa ganharam simpatias e aderentes noutros continentes. Uma abordagem sobre estes e outros aspectos directamente ligados a vida da mulher no continente negro, implica antes de mais, lembrar a importância do 31 de Julho de 1962 como marco de referência no processo organizativo, que mais tarde veio dar lugar a todo este movimento de emancipação e promoção da mulher africana. A conferência de mulheres realizada naquela data, em Dar-Es-Sallon, lançou as bases para

mais tarde, em 1974, se constituir a Organização Pan-africana das Mulheres, órgão tutelar e aglutinador da acção participativa da mulher africana nas acções visando a sua dignificação e contributo para o desenvolvimento do continente.

Para ilustrar, socorremo-nos dos resultados duma investigação a volta da mulher africana elaborada por Mendes (2005), onde constatamos que as mulheres ocupam, nas sociedades africanas contemporâneas e de um passado mais ou menos longínquo, um lugar de destaque. Este docente universitário chama-nos à atenção para a existência - para alguns pouco visível, porque pouco divulgada - de ilustres de mulheres africanas que assumiram responsabilidades políticas e de outra índole. O continente berço da humanidade apontado por Diop (1955), está sendo sinalizado por mudanças resultantes de conquistas feitas por mulheres, a propósito da condição destas, o académico senegalês deixou um legado assinalável para conhecimento multidisciplinar de África, desmistificando alguns postulados ditos científicos apontando na sua obra o seguinte: «uma das principais características das culturas africanas pré-coloniais é a organização matrilinear. Nestas a descendência é definida a partir da mãe e a linha de sucessão, em caso de heranças materiais ou de tronos, por exemplo foi feita através da mulher»(África 21, 2007. p. 23).

Neste período, para chefiar uma comunidade, o homem teria de ter sua irmã no papel de conselheira. Nesta época «a mulher ainda detinha o controle dos meios de produção – em sua base mais agrícola» (Departamento de História da UFJF, 2016 p. 1).

Apontamos para África exemplos férteis que atestam a participação feminina na organização política, jurídica, social e económica das respectivas sociedades. Desde Cleópatra (180-30 a.C.), Hatpset (século XV a. C.), do antigo Egipto à Nhakatolo, rainha Lunda-chokwe; não escasseiam casos de mulheres governantes. Yaa Asantewa (1830-1921) no Ashanti no Gana actual, Nehanda (1863-1898) no actual Zimbabwe. Outros exemplos são o de de Kimpa Vita, uma chefe espiritual que no reino do Kongo liderou a revolta dos Antoninos e foi queimada viva pelo tribunal da inquisição. Sobrepondo-se aos obstáculos levantados pela tradição e pela ambição, algumas mulheres ultrapassaram o seu tempo e conquistaram o seu próprio estatuto. São válidos os exemplos de mulheres com Jinga Mbandi em Angola (1581-1663), soberana do Ndongo e da Matamba entre 1624 e 1663 que, por mais de uma vez, enfrentou quer os portugueses, inimigo externo, quer os opositores internos por não lhe reconhecerem legitimidade no cargo devido a concepção de reinado que vigorava na época em época em determinadas regiões.

Acreditava-se que «a colonização teria adotado um processo incompleto ao desconsiderar o papel das mulheres na sociedade africana» (Silva, 2023, p. 1). Fruto das independências dos Estados africanos, e materializando as aspirações dos africanos, em 28 de junho de 1981, os Chefes de Estado e de Governo da OUA adoptaram a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, também conhecida por Carta de Banjul. Este instrumento, com forte inspiração na Declaração Universal dos Direitos do Homem, surge para colmatar uma lacuna que existia em relação à protecção dos direitos humanos, consagrando, ainda que sem uma distinção clara, para além dos direitos civis e políticos, os direitos sociais e económicos; Consistia na afirmação de princípios gerais de igualdade e de não discriminação, bem como do respeito pela integridade e dignidade humanas (Nyusi, 2020, p XV). Neste contexto, surgem várias ferramentas de cumprimento internacional no quadro da protecção dos Direitos Humanos, sendo Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão o caso mais célebre, firmada em outubro de 1789 pela França revolucionária.

Com um preâmbulo e 30 artigos que tratam de questões como a liberdade, a igualdade, a dignidade, a alimentação, a moradia, o ensino, a DUDH (Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada a 10 de dezembro de 1948) é hoje o documento mais

traduzido no mundo — já alcança 500 idiomas e dialetos (Agência Senado, 2018, p.1). O surgimento dos direitos Humanos (e a incessante preocupação pela tutela destes no período posterior a segunda Guerra Mundial 1939-1945), pensa-se ter sido resposta as atrocidades cometidas contra a pessoa humana, cujo intuito é o que Estados não permitam que volte a ocorrer na história da Humanidade. A pessoa humana, a sua dignidade e os Direitos a ela inerentes constituem temas centrais da Ciência e da filosofia do Direito. Nos últimos anos emergiram valores civis, políticos, sociais e económicos superiores que há que consagrar, garantir a tutelar (Aragão, 2020, p. 86). A pessoa humana, a sua dignidade e os Direitos a ela inerentes constituem temas centrais da Ciência e da filosofia do Direito. Nos últimos anos, emergiram valores civis, políticos, sociais e económicos superiores que há que consagrar, garantir a tutelar.

Prosseguindo, o autor afirma; «desde cedo, no processo de construção das sociedades tradicionais africanas, existiram a dignidade da pessoa humana, nas suas mais variadas dimensões. Esta não é uma situação nova no continente berço» (Aragão, 2020, p. 86). No que concerne ao respeito pela dignidade da pessoa humana, é um valor jurídico e cultural presente na maior parte das sociedades tradicionais africanas, que procuram respeitá-lo dentro das suas especificidades próprias (Adão, 2020, p. 220). Nas comunidades tradicionais africanas, por regra, os fins últimos do direito são respeitados e cada ser vivente tem a plena convicção de que o seu existir social apenas tem fundamento no facto de o mesmo estar integrado numa comunidade e tem o dever de trabalhar para o crescimento gradual e sustentável deste mesmo agrupamento humano (idem, p. 219).

Alguns Estados, fruto de uma colonização selvagem e do momento de políticas segregadoras, o respeito pelo próximo, comum nas tradições africanas, perdeu-se e, conseqüentemente, a proteção do homem e dos seus direitos, passou a ser, em muitas sociedades africanas, uma questão de segundo plano. O processo conturbado de independência dos Estados africanos, maior parte dos casos, um processo de construção de uma nação, revelou a fragilidade das instituições estatais africanas e, como consequência, a questão dos direitos humanos foi considerada como uma das últimas prioridades. As lideranças africanas pós-independência preocuparam-se em primeiro lugar com a preservação da integridade territorial dos Estados e, em especial, com a manutenção das fronteiras, quando decidiram pela criação da Organização de Unidade Africana, Organização Continental (OUA,) consagrando o princípio *uti possidetis iuris* (que veio a ser incorporado como um dos pilares fundadores da OUA, a 25 de maio de 1963), sendo que as preocupações ligadas à proteção dos direitos do homem foram deixadas para um segundo plano (Adão, 2020, p. 218).

A intensão da pesquisa poderá auxiliar no garante que os direitos consagrados na legislação sejam realmente respeitados e aplicados como a equidade e paridade com grande enfoque na região da África Austral (SADC). Sendo que os dois construtos são caracterizados da seguinte forma:

- **A equidade de gênero:** significa que mulheres e homens, o longo da vida e em toda a sua diversidade, têm as mesmas oportunidades. Equidade de gênero é o reconhecimento das diferenças entre homens e mulheres, e a promoção de um tratamento justo e igualitário. O objetivo é eliminar a discriminação e a desigualdade entre os gêneros. A equidade de gênero pode ser aplicada em diferentes áreas da sociedade, como a saúde, o trabalho, a família e a educação.
- **Paridade de gênero:** é a igualdade de número e proporção entre homens e mulheres, em uma determinada área, visa reconhecer o valor igual de homens e mulheres, e garantir que tenham os mesmos direitos, oportunidades e tratamento,

pode ser analisada em vários contextos, como no trabalho, na educação, na saúde, na política e na participação social.

O artigo estrutura-se da seguinte forma (i) Introdução; (ii) Metodologia; (iv) Resultados da investigação (Entrevistas); (v) Discussão dos resultados; (vi) Conclusões; (vii) Referências bibliográficas.

METODOLOGIA

A abordagem é de cariz qualitativo triangulando dados provenientes da consulta bibliográfica de autores que se debruçam sobre a temática em estudo bem como a legislação vigente. Os resultados advindos da triangulação de informação diversa, com enfoque descritivo, explicativo e analítico, permitiram uma visão holística e profundidade no estudo e resultados obtidos, a exemplo do recurso ao Relatório denominado Monitor do Género e Desenvolvimento da SADC (2022), e identificar os desafios que tornaram e tornam difícil as mulheres ascenderem aos mais altos escalões de cargos políticos e de tomada de decisão a todos os níveis.

Na percepção de Triviños (1987, citado por Oliveira, 2011, p. 24), a abordagem de cunho qualitativo trabalha os dados buscando seu significado, tendo como base a percepção do fenómeno dentro do seu contexto. O uso da descrição qualitativa procura captar não só a aparência do fenómeno como também suas essências, procurando explicar sua origem, relações e mudanças, e tentando intuir as consequências. É entendida, por alguns autores, como uma “expressão genérica”. Isso significa, por um lado, que ela compreende actividades ou investigação que podem ser denominadas como específicas.

No entender de Holanda e Farias (2020, p. 2), o ramo das Ciências Sociais, assim como outras áreas do conhecimento, é constantemente foco de debate entre objectividade e subjectividade e, por conseguinte, assoladas pela exigência de confiabilidade, validade e generalização. Para o efeito, os pesquisadores têm recorrido à triangulação, estratégia de investigação multifacetada, princípio valorizado por vários especialistas, dadas as fragilidades percebidas em pesquisas que empregam um único tipo de fonte. Consequentemente, há uma convergência de opiniões sobre a constante necessidade de estudos que aprofundem o tema e forneçam informações para explicar com clareza como os dados de uma pesquisa são mais eficientemente coletados, analisados e interpretados. Na base desta tipologia importa referenciar autores como Denzin (1978) e as contribuições que foram acrescidas ao longo dos anos por Janesick (1994) e Guion (2002). Na pesquisa em referência, a triangulação de dados, documentais e legislação aplicada, permitiu aferir a existência de leis e regulamentos que refletem um compromisso significativo com a proteção dos direitos das mulheres em Angola e em África. No entanto, a implementação efectiva dessas leis continua sendo um desafio para os Estados

A cidadania e os direitos humanos conjugam diferentes esferas de direitos do homem, tanto do ponto de vista interno como internacional, tal como estão colocados à disposição do cidadão contemporâneo, abrindo-se nitidamente as possibilidades para o exercício de múltiplos direitos que se fortalecem cada vez mais no processo de efectivação da personalidade e da dignidade humana. (Tomé & Silva, 2023, p. 21).

RESULTADOS

O Monitor de Género e Desenvolvimento da SADC acompanha o progresso na implementação de determinados artigos do Protocolo Revisto da SADC sobre o Género e Desenvolvimento, que está intrinsecamente alinhado com a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2063 da UA e o Relatório de Beijing mais 20. Efectivamente, a SADC está empenhada em alcançar a igualdade de género e o empoderamento das mulheres como um objectivo e estratégia fundamentais na realização do Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional (RISDP) 2020-2030. No RISDP 2020-2030, o género foi definido como um dos facilitadores de integração e desenvolvimento e uma área de intervenção inter-sectorial, o que implica que o género permeia e se infunde em todos os pilares. Os dados do Monitor do Género e Desenvolvimento mostram que as mulheres estão sub-representadas a todos os níveis de tomada de decisão na região, e alcançar a paridade de género na vida política está longe (SADC, 2022, p. 3).

Em muitos países africanos, a discriminação e a violência permanecem enraizadas na lei e na prática, vitimando mulheres tanto na esfera pública como privada; às mulheres é negada a igualdade de direitos à herança, propriedade, custódia e guarda dos filhos e a subjugação pelos maridos. As mulheres têm acesso desigual e limitado à saúde, justiça e vida pública. Por todo continente as mulheres são vítimas de violência sexual, práticas tradicionais nocivas, a exemplo da mutilação genital, ritos de viuvez, sucessão da esposa, casamento forçado e precoce e em caso de conflito armado normalmente são as primeiras a sofrer pois são utilizadas como arma de guerra e igualmente abusos sexuais. Em vários países, a recente escalada de violência política tem essencialmente vitimado as mulheres.

A partir da análise de textos científicos e relatórios de monitoramento sobre a aplicação efectiva dos normativos que garantem a proteção da mulher em todas as suas vertentes, pode-se afirmar que há uma fraca adesão aos instrumentos de proteção internacional e regional dos direitos humanos da mulher. O Direito Internacional exige que os Estados adoptem todas as medidas necessárias visando o fim da discriminação e o respeito pelos direitos humanos das mulheres. No entanto, embora praticamente todos os Estados africanos tenham ratificado a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), houve oito Estados que apresentaram algumas reservas em relação a essa convenção, o que enfraquece o próprio princípio da não discriminação. Além disso, trinta e cinco Estados não ratificaram o Protocolo Facultativo, que permite que as mulheres busquem individualmente recurso judicial contra violações. Passados cinco anos desde sua aprovação, ainda existem vinte e oito Estados que não ratificaram o Protocolo da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos no que se refere aos direitos das mulheres na África.

Verifica-se a incapacidade dos Estados em implementar as reformas legais e políticas necessárias para pôr fim às violações dos direitos humanos das mulheres. Mesmo os Estados que aderiram a esses instrumentos não conseguiram, até a data, adoptar as medidas necessárias para sua implementação. No entanto em alguns Estados continuam a aprovar leis e políticas que, de forma indireta, discriminam as mulheres.

Além disso, mesmo onde existam tais leis, as violações raramente são punidas, mantendo-se um Estado de impunidade. São insuficientes os esforços para criar uma maior consciência sobre os direitos humanos das mulheres e garantir o acesso a uma justiça livre e imparcial. O mais agravante é o facto de muitos Estados nem sequer cumprem o dever de publicar relatórios periódicos sobre a implementação dos instrumentos internacionais

e regionais, refletindo, assim, uma grave falta de compromisso com a proteção e promoção dos direitos humanos das mulheres.

De acordo ao SADC (2022, p. 13) em *Monitor do Género e Desenvolvimento*, os Estados Membros da SADC estão a mudar a região através do compromisso com a igualdade de género e o empoderamento das mulheres, e para implementar o Protocolo da SADC sobre o Género e Desenvolvimento revisto em 2016, e os instrumentos regionais relacionados, como o Tratado da SADC, Visão 2050 e o Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional (RISDP) da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) para 2020-2030. Os resultados começam a ser visíveis, sendo que um Estado membro tem uma mulher Presidente, Samia Hassan Suluhu (República Unida da Tanzânia), e dois Estados Membros alcançaram a igualdade de género no Governo (Moçambique e África do Sul) (SADC, 2022, p.11). Referir que maioria dos outros Estados Membros ultrapassou 30% com algumas excepções, e três países estão abaixo de 20% nesse aspecto. Estes são Lesotho, as Maurícias e a Zâmbia. Na viragem do milénio, no ano 2000, o número de mulheres representadas nos Governos da região da SADC era maioritariamente de 10-15 por cento com poucas excepções notáveis (SADC, 2022, p.13).

Este relatório é baseado em evidências fornecidas pela maioria dos Estados Membros da SADC em relatórios nacionais de progresso e complementado quando necessário por documentos parlamentares. Estas conquistas para a igualdade de género e empoderamento das mulheres em conformidade com o Protocolo da SADC sobre o Género e Desenvolvimento devem ser observadas de perto para práticas eficazes para que a região da SADC possa atingir os seus objectivos antes de 2030. (SADC, 2022, p.13). Essas conquistas e mudanças emergem da base apresentada pela Quarta Conferência Mundial da Mulher em Beijing em 1995 (Conferência de Beijing), que também forneceu a base para a primeira Declaração da SADC sobre o Género e para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) sobre Igualdade de Género. Essa conferência em Beijing que teve impacto em todo o mundo foi impulsionada em parte pelos comités activos de África, especialmente da África Austral, e duas mulheres da África Austral estavam na liderança. A Secretária Geral e Presidente da Quarta Conferência Mundial das Mulheres foi Gertrude Mongella da República Unida da Tanzânia, e mais tarde ela se tornou a primeira Presidente do Parlamento Pan-Africano. A Relatora Geral foi Netumbo Nandi-Ndaitwa, que agora é a Vice-Primeira Ministra e Ministra das Relações Internacionais e Cooperação da Namíbia. Demorou muito desde as decisões da Quarta Conferência Mundial da Mulher em 1995, que criaram uma base muito clara para os desenvolvimentos actuais, mas a África Austral virou a esquina e os resultados já são visíveis. Essa Conferência e o seu Programa de Acção (PFA) foram levados a sério na África Austral e resultaram nos compromissos e documentos da SADC desde então, incluindo o Protocolo da SADC sobre o Género e Desenvolvimento de 2008 e a sua revisão em 2016. Esta 8ª edição do Monitor do Género e Desenvolvimento da SADC 2022 apresenta uma actualização da situação e constitui uma ferramenta para acelerar o alcance dos objectivos de igualdade de género e empoderamento das mulheres até 2030 (SADC, 2022 p. 13).

A Comissão de Género do Zimbabwe (ZGC) constitui uma das Comissões Independentes criadas nos termos da Secção 232 e 245 da Lei de Emenda à Constituição do Zimbabwe (Nº 20) de 2013 e operacionalizada através da Lei da Comissão de Género (Capítulo 10, p. 31). Esta está encarregada de monitorar questões de igualdade de género e empoderamento das mulheres e garantir que a igualdade de género seja alcançada

conforme previsto na Constituição e investigar possíveis violações de direitos relacionados à igualdade de género (SADC, 2022, p.81).

A ZGC apoia-se e efectua advocacia junto ao governo e grupos da sociedade civil, visando o aumento das oportunidades existentes para aumentar gradualmente a representação das mulheres em todos os níveis. Em 2019, a Comissão apresentou uma submissão ao grupo de trabalho pré-sessão para a 75ª sessão do Comité sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) para a formulação de questões e a revisão do cumprimento da CEDAW pelo Governo do Zimbabwe. A ZGC tem oito comissários dos quais seis são mulheres (75 por cento).

Outrossim, a Comissão também desafia o governo a proibir quaisquer leis, práticas, costumes ou condutas que impeçam o progresso das mulheres rumo a igualdade. A Comissão debate sobre reformas legais, por exemplo, para a inclusão de mulheres na cadeia de valor do sector de mineração para promover trabalho decente, igualdade e integração de género (SADC, 2022, p. 81). Daí que sejam vários os assuntos passíveis de serem tratados no âmbito das relações internacionais. As diferentes organizações e conferências internacionais e regionais, como, por exemplo, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), constituem oportunidades de concertação e de desenvolvimento sustentado, quantas das vezes permitindo, ou então estimulando, o incremento das relações culturais e comerciais entre populações que partilham, ou não, fronteiras e histórias (Lousada, 2010, p.71).

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Diante de tão preocupante realidade, uma questão se coloca: Qual o contributo da mulher, visando resgatar o seu papel e valorização social? A resposta é simples e objectiva: a África dos nossos dias precisa adoptar o amor e a sensibilidade da mulher e repensar as nossas sociedades, antes de tudo, com base numa perspectiva de justiça e solidariedade, valores bem patentes na essência das nossas relações familiares. Num mundo dominado pelos efeitos da globalização e pelas Novas Tecnologias de Informação, importa repensar África, redefinir um novo perfil de relacionamento social com base no respeito pela figura humana, a boa governação e dignificação do papel da mulher.

O Monitor do Género e Desenvolvimento da SADC, a companhia o progresso na implementação de determinados artigos do Protocolo Revisto da SADC sobre o Género e Desenvolvimento, que está intrinsecamente alinhado com a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2063 da UA e o Relatório de Beijing mais 20. A SADC está empenhada em alcançar a igualdade de género e o empoderamento das mulheres como um objectivo e estratégia fundamentais na realização do Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional (RISDP) 2020-2030. No RISDP 2020-2030, o género foi definido como um dos facilitadores de integração e desenvolvimento e uma área de intervenção intersectorial, o que implica que o género permeia e se infunde em todos os pilares.

O Protocolo da SADC sobre Género e Desenvolvimento confere a autonomia as mulheres, elimina a discriminação e concorre para o alcance da igualdade e equidade de género, através do desenvolvimento e implementação de legislação, políticas e programas sensíveis ao género.

Situação da mulher (rural e urbana) e as barreiras que devem vencer

Os meios urbanos criam nas pessoas diferentes percepções dos fenómenos e diferentes modos de vida. Porém quer um quer o outro não retiram nem acrescentam direitos pelo facto de alguém ter nascido num ou noutra local. A situação da mulher nestes dois mundos distingue-se pela desigualdade em termos de oportunidades. Um certo número de mulheres, sobretudo a urbana, vai conquistando novo espaço de realização pessoal e de promoção a muitos níveis. Os recursos académicos, as oportunidades de emprego permitem que a mulher do meio urbano vá usufruindo de uma maior abertura a outras realidades e às mudanças. Tem opinião própria, tem um mais imediato e diversificado acesso à informação e domina novas tecnologias de comunicação. Aos poucos, se vai libertando do jugo de certas tradições culturais, vai assumindo cargos de liderança, ou seja, vai tendo alguma expressão e participação na vida pública.

No entanto, a mulher em pleno Séc XXI, ainda vivencia preconceito e barreiras que lhe dificultam a sua normal trajetória e participação activa no desenvolvimento dos seus respectivos países em espaço públicos. Casos há em que a participação das mulheres é plena, as preocupações e temáticas relacionadas com questões de género são aparentemente ou teoricamente aceites em fóruns multissetoriais, todavia, são necessários esforços adicionais substanciais para mudar o equilíbrio nas relações e exercício do poder.

Sobre a falta de consciência do papel do género, dizer que ainda existe na mentalidade e nas atitudes, quer do homem quer da própria mulher, uma gritante falta de consciência do género. Ou seja, a mulher em muitos dos casos não conhece nem reconhece a necessidade premente da sua participação nos mais variados processos sociais, remete-se para um segundo plano onde raramente faz-se ver e ouvir.

Quanto a Tradição em África, um arreigo conservadorista às “práticas tradicionais, ou direitos costumeiros em África, têm ajudado a perpetuar desigualdade de género”. Factores de ordem tradicional reforçam a discriminação do género em África, que, ademais, tem cariz biológico considerando a mulher como um ser inferior e predestinada a submeter-se ao homem. Este preconceito é reforçado, nas sociedades cristianizadas, sob uma má interpretação do “ponto de vista bíblico relato segundo o qual Eva foi tirada da costela de Adão o que não se traduz na primazia e superioridade do homem ou então da subjugação da mulher em relação a este. A costela é um símbolo que exprime semelhança, complementaridade, igualdade em direitos e deveres, co-responsabilidade e respeito mútuo.” (África 21, 2007. p. 10).

Por outro lado, e ainda quanto ao jugo da tradição, por exemplo, em muitas comunidades, as mulheres não são incluídas no direito à herança. O que era dos pais somente beneficia os filhos, estando as filhas arredadas, pois, são consideradas como eternas crianças grandes incapazes de gerir e fazer crescer uma herança. Em África instituições e os factores sócio-culturais agravados por um contexto desfavorável tornam o espaço público uma “reserva” quase exclusivamente masculina, reforçando a tese das sociedades de cariz patriarcal, em que defendem actividades como cuidados com o lar, filhos como sendo tarefas especificamente femininas, pouco lucrativas de menos importância e esforço. A tradição nem sempre valorizou e defendeu a mulher, muito pelo contrário, muitas vezes por conta dela a mulher é desvalorizada e relegada para segundo plano não somente no processo de decisões e cargos públicos como inclusive no seio familiar.

Torna-se necessário que sejam revistos certos hábitos e tradições quer no contexto urbano, podendo desta feita defender sem reservas o estatuto da mulher, onde predomine o

respeito pela diferença de forma recíproca, o amor ao próximo, a cooperação e igualdade de direitos, se aceite a reprodução planeada e a paternidade responsável e responsabilizada. Neste contexto, importa recordar as palavras da Dra. Maria da Conceição Neto “Respeitar o passado, mas não voltar ao passado.”

Nas questões tradicionais, como em muitas outras, são válidas as excepções, contudo, regra geral permanece o núcleo forte do direito costumeiro que dá supremacia ao homem. Às mulheres são reservadas tarefas domésticas e secundárias na vida familiar e comunitária, que aliás, quando o são, são sempre mal remuneradas. Por força destas regras a mulher enfrenta obstáculos para entrar e se afirmar na vida pública nos mais diferentes sectores da sociedade. Também a diferença em termos de oportunidades a disposição de homens e mulheres são sem sombra de dúvidas desajustadas, o que de certa forma permite perpetuar nas sociedades o estereotipo de mulher pobre de mães para filhas quando a umas e a outras são negados os direitos que a sua natureza humana lhes confere.

Quanto a esta questão socorremo-nos das palavras da Irmã Ana de Carvalho de Menezes, numa entrevista concedida ao *África 21*, considera que “as mulheres estão no limiar de todas as pobreza”, e que as tradições africanas impedem a promoção da mulher. Para esta missionária e docente universitária de economia as tradições africanas são extremamente “discriminatórias, já atribuem ao homem o domínio do poder de decisão, subordinando a mulher ao estado de assistente à distância, convidada a sentar-se na ante-sala, reservando-lhe o papel de dama de protocolo, conservadora e demonstradora da tradição (*África 21*, 2007, p. 10).

A esta mulher, à rural, falta o essencial, sobretudo, acesso a educação, informação, energia eléctrica, água potável, transporte, e o que é mais grave o acesso a própria terra. A mulher encontra-se envolta num mundo que, embora sendo seu, lhe é estranho, ela vive como se num vaso fechado sem condições de mudança. A mesma constitui o segmento mais sacrificado no cumprimento do que as tradições exigem a sociedade. Estas normas arraigadas nalgumas sociedades “não só impedem, mas violam a sua dignidade como pessoa humana (o despojamento dos bens após a morte do parceiro ou a obrigação de casar-se com o irmão do marido, por exemplo)” (*África 21*, 2007, p. 10).

Sobre as Barreiras ao nível Institucional, dizer que a pobreza e certas crenças tradicionais bem como a falta de formação académica para grande número de mulheres acentuam a discriminação entre os sexos. As mulheres constituem a maioria da população, a maioria dos pobres do mundo (70%) - são a franja mais afectada pelo analfabetismo, às que permanecem menos tempo nas escolas, as que por conta disso mesmo se tornam mais vulneráveis menos competitivas face ao homem no mercado de emprego. Naturalmente que se a situação não se alterar estes indicadores permitirão perpetuar o ciclo vicioso da pobreza e exclusão da mulher, bem como um maior empobrecimento de mulheres a escala mundial.

Os partidos políticos, sistemas eleitorais e órgãos legislativos também podem contribuir para eliminarem-se preconceitos e barreiras estruturais à mulher, criando leis que permitam a participação plena e em iguais circunstâncias da mesma na política. Eles, segundo os resultados obtidos sobre a pesquisa feita a volta da participação das mulheres em processos de Agenda 21, tanto podem aumentar quanto limitar as oportunidades políticas das mulheres. A disparidade de recursos, as práticas de financiamento a campanhas também deve ser revistas para que “ao serem eleitas para legislaturas nacionais ou locais, elas frequentemente encontram estruturas rígidas e formais e processos alienantes, dominados por homens opressores”.

Joseph Ki-Zerbo (1972, p.381) na sua obra História da África Negra, apela para o reencontro com as nossas próprias energias intelectuais e morais, como factor indispensável para o salto decisivo rumo ao desenvolvimento económico e social. Entende-se por reencontro ao exercício são de reavivamento e afirmação dos mais nobres traços das nossas culturas. Sem que tal se afigure como explícita oposição a outras culturas, impõe-se que África se volte para si mesma como factor de segurança solidariedade e amor.

Em todos os exemplos de desenvolvimento social, o factor equilíbrio esteve presente em todos os casos. Nesta exigente tarefa, à mulher está reservada uma missão decisiva: educar o homem do amanhã e ensina-lo a amar, respeitar e tolerar. Palavras simples, mas que certamente, aplicadas na prática produzem o milagre do desenvolvimento e bem-estar colectivo.

Recordar as palavras de Jorge Carlos de Almeida Fonseca Presidente da República de Cabo Verde in Comentário da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e do Protocolo cita: “A África que nós os africanos ambicionamos e por que nos batemos, e para a realização da qual a União Africana estabeleceu a Agenda 2063, prioriza, como uma das suas aspirações (3.ª) uma África de boa governação, democracia, respeito pelos direitos humanos, justiça e o Estado de Direito, a liberdade, a democracia, os princípios universais dos direitos humanos em sintonia, aliás, com os objectivos definidos no acto Constitutivo da União” (Fonseca, 2020, p. VII.).

Em parceria com as organizações da sociedade civil, tanto ONGs de Direitos Humanos quanto organizações dedicadas aos direitos das mulheres, é fundamental que trabalhem em conjunto na luta contra a discriminação e a violência, que prejudicam sociedades inteiras e gerações futuras. A cultura, a tradição e a religião não podem ser invocadas como justificativas para as violações dos direitos humanos das mulheres. É necessário que sejam realizadas, por actores africanos nacionais, regionais e internacionais, campanhas de mobilização e conscientização a favor da efectivação dos direitos das mulheres. Juntos, devemos alcançar a igualdade de géneros e o pleno respeito pelos direitos humanos das mulheres, incluindo direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais. Nesse sentido, é essencial a ratificação sem reservas do Protocolo da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos.

Relativamente aos direitos das mulheres em África, é importante considerar a CEDAW (Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres) e o Protocolo Facultativo da CEDAW. A adaptação da legislação nacional deve estar em conformidade com as disposições dos instrumentos internacionais e regionais de protecção dos direitos humanos das mulheres, eliminando leis discriminatórias e aprovando leis que garantam a protecção dos direitos humanos das mulheres. Além disso, é crucial a implementação de todas as medidas necessárias para garantir a aplicação eficaz dessas leis.¹

É exactamente nesta mudança de atitude social, voltada para a promoção e dignificação da mulher que assenta o fundamental da problemática global e africana. Estudos efectuados pelo programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) concluíram que a mulher é por natureza, mais sensível e propensa a novas decisões. O

¹ Mais informações consulte no seguinte link:

http://www.africa4womensrights.org/public/Documents_de_campagne/DeclarationPORTfinal.pdf.

seu sentido e faro protector a torna mais responsável e ágil no confronto com desafios como a boa gestão ou austeridade, equilíbrio ou rigor. O já citado ministro francês, Pierre-André Wiltzer, na mesma entrevista concedida ao Le Figaro, afirma: «existe uma nova geração de mulheres na África que assumiu as rédeas de seu próprio destino. Sem fazer barulho, elas estão tomando o poder. Através da vida associativa, algumas mulheres estão começando a ter acesso a esferas até então exclusivamente masculinas, como os negócios, administração e política».

Neste contexto, “O conselho de Ministros da SADC recomendara, em Agosto de 2005, aos estados membros que assegurassem que pelo menos 50 por cento dos cargos políticos e de tomada de decisão fossem ocupados por mulheres. Em função dessa recomendação, os Países tem desenvolvido esforços para assegurar uma representação justa entre homens e mulheres, em cargos de tomada de decisão a todos os níveis”.

Grande parte dos países inclusive Angola beneficiam de uma legislação não discriminatória razão pela qual acharíamos desnecessário abordagens constantes sobre a questão do género. De facto, estas estabelecem que homens e mulheres são iguais perante a lei e têm os mesmos direitos e deveres enquanto seres humanos. Porém, de acordo a prática mostra-nos uma realidade bem diferente na medida em que, a lei escrita pode ser igual para todos, mas a sua aplicação difere, porque a própria sociedade reconhece e atribui papéis diferentes a homens e mulheres, valores diferentes às suas respectivas acções e contribuições.

Ainda na senda dos resultados das fontes disponíveis, cuja temática se refere ao género e desenvolvimento sustentável, nas sociedades actuais, a ética deve assentar num olhar do género que respeita a igualdade e não a uniformidade. São aqui aflorados de leis e regulamentos que protegem os direitos das mulheres e crianças em África, com um foco específico em Angola, fornecendo uma visão geral dos principais instrumentos legais. O Artigo 2 do Protocolo da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das Mulheres em África (Protocolo de Maputo), garante igualdade de direitos e proíbe a discriminação com base no género. Este artigo estabelece uma base sólida para a promoção da igualdade de género, crucial para a protecção dos direitos das mulheres.

Artigo 11 Carta Africana sobre os Direitos e Bem-Estar da Criança, aborda sobre o Direito à protecção contra todas as formas de abuso e exploração. Entendemos que este artigo é vital na luta contra a violência infantil e a exploração, proporcionando um quadro legal para proteger crianças em situações vulneráveis. Já o artigo 5 da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), aponta sobre a mudança de padrões sociais e culturais que perpetuam a discriminação. Este artigo enfatiza a importância de abordagens culturais para a promoção dos direitos das mulheres, reconhecendo que a mudança social é necessária para a igualdade real.

Nos termos do artigo 18º da Lei Constitucional e o respeito pelas convenções por força do artigo 21º da referida Lei, todos devem ser tratados de igual forma. No caso concreto do nosso país, Angola, este aderiu á Convenção Africana dos Direitos do Homem e dos povos de Banjul de 1981, a Convenção da ONU sobre a Eliminação de todas formas de Discriminação contra as Mulheres de 1979, ao Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais de 16 de Dezembro de 1966 e o Pacto Internacional de Direitos Cívicos e Políticos, ambos da mesma data. Angola é Estado-parte dos principais tratados internacionais de direitos humanos, tendo ratificado a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, pela Resolução 01/91, de 19 de janeiro; a Carta Africana sobre os Direitos e Bem-Estar da Criança, através da Resolução 1, B/91, de 15 de maio; o Protocolo da Carta Africana sobre os Direitos da Mulher em África, mediante a

Resolução 25/07, de 16 de julho; a Convenção que regula os aspetos específicos dos problemas dos Refugiados em África, pela Resolução 19/92; o Protocolo da Carta Africana relativo ao Estabelecimento do Tribunal Africano de Justiça e dos Direitos Humanos e dos Povos, através da Resolução 4/19, de 12 de fevereiro; a Convenção sobre a proteção e assistência às pessoas deslocadas internas em África, mediante a Resolução 11 / 13, de 11 de abril; a Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governação, através da Resolução 3/20, de 2 de janeiro, e assinou, para ratificação, os dois protocolos adicionais relativos aos Direitos da Pessoa Idosa e aos Direitos das Pessoas com Deficiência.

A nível das Nações Unidas, Angola aderiu a sete dos nove documentos de direitos humanos, a saber: Pacto dos Direitos Cívicos e Políticos, Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, Convenção Contra todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, Convenção sobre os Direitos da Criança, Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Convenção Contra a Tortura, Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial. O Estado angolano assinou, para adesão, a Convenção para a Proteção contra os Desaparecimentos Forçados e Involuntários (Lourenço, 2020, p. X).

Outras leis e regulamentos mais específicas a vigorar em Angola, a exemplo do nº 3. Artigo 35 da Constituição da República de Angola (2010) refere a que o homem e a mulher são iguais no seio da família, da sociedade e do Estado, gozando dos mesmos direitos e cabendo-lhes os mesmos deveres. Garante a igualdade entre homens e mulheres. Este artigo é um pilar da legislação angolana, promovendo a igualdade de género em diversas esferas, desde o trabalho até a participação política. O Artigo 1, Lei nº 10/16 - Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica, proíbe a violência doméstica em todas as suas formas. Esta lei é crucial na luta contra a violência de género, oferecendo um quadro legal para vítimas de violência doméstica e promovendo a conscientização sobre o problema. O Artigo 34 da Lei nº 23/10 - Lei do Trabalho, proíbe e estabelece um ambiente de trabalho mais justo, promovendo a igualdade de oportunidades para mulheres e homens e combate práticas discriminatórias. Pode-se aferir que o Estado angolano está comprometido no reforço e harmonização dos instrumentos legais e institucionais para assegurar o respeito e dignificação da mulher em todas as esferas da sociedade.

As Leis contemplam as mulheres, mas a prática discrimina-as. Pelo que aqui ficou expresso, as leis não discriminam as mulheres, mas a prática sim. A mulher angolana tem a vantagem de beneficiar de uma lei não discriminatória, é necessário que trabalhem e façamos com que a prática também não o seja. A condição fundamental é a educação multidimensional da mulher, ou seja, uma formação a todos os níveis, que desenvolva suas capacidades e competências, tornando-a autónoma, responsável e empreendedora. De acordo com Gertrude Monpella, educadora, política e diplomática da Tanzânia «é preciso não desperdiçar as oportunidades, até porque mulheres extra-ordinárias não nascem, são formadas. Constatamos com certa satisfação que a mulher angolana, a par de outras mulheres, já tem consciência disso e que luta com todas as suas forças para a concretização desse objectivo e assunção desse direito inalienável.

Refletindo situação da mulher na actualidade, fazemos recurso ao estudo elaborado pelo professor Amaral (2003, p.161) sobre a questão do género com base em inúmeros relatórios e estudos de instituições africanas internacionais e de organizações não governamentais, a condição feminina em África pode-se resumir da seguinte forma: «a maioria das mulheres participa, activamente, na economia e contribui, de maneira significativa, para o PNB, mas sem o benefício do poder de decisão. Estima-se a sua presença em 78% da produção agrícola, 80% do processamento de alimentos, 80% da

procura da lenha e do fornecimento de água ao lar, 90% da fabricação de bebidas alcoólicas, artesanal ou industrial, 50% da criação de animais. Infelizmente as mulheres têm ainda um acesso limitado à terra, ao crédito financeiro, à formação profissional e às tecnologias modernas».

Uma imensidão de mulheres se encontra no limiar de todas as pobreza: material, intelectual, cultural, espiritual. A mulher continua a ser vítima de discriminação, que limita a sua presença nos sistemas e processos de liderança, apesar do seu contributo em muitos sectores da vida política, social e económica. Num esforço titânico a mulher angolana continua a revelar-se com excelentes capacidades sobrevivência e gestão dos momentos de crise. São evidentes as suas habilidades para fazer render, em circunstâncias bastante difíceis, os recursos já escassos de que dispõe, assegurando a as famílias o essencial para a vida. Contudo, resultante de um certo tradicionalismo de preponderância do masculino sobre o feminino, nem sempre se reconhece a mulher com autora e protagonista de mudanças. A mulher recebe em troca maus tratos, humilhação, atitudes, comportamentos, e manifestações ofensivas e vexatórias, de todo o tipo que reduzem a sua importância social (Género e Desenvolvimento Sustentável: Realidade e Tendências S/d p. 9). Ainda existe um preconceito velado estereotipado, que tende de subalternizar a mulher, sendo salvo poucas exceções colocadas na antessala, em momentos decisórios e no assumir de poderes de decisão.

Sendo certo de que a força da estratégia consiste em juntar todos os compromissos existentes e alinhá-los com a Agenda 2063 e os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030. Prevê-se um continente em que mulheres e raparigas, rapazes e homens tenham igual voz, escolha e controlo sobre as suas vidas. As prioridades chave incluem:

(i) Uma alteração conceptual das necessidades práticas para a necessidades estratégicas das mulheres; um quadro de Igualdade de Género, Empoderamento da Mulher e Direitos da Mulher; (ii) Acabar com casamentos infantis, violência de género e práticas tradicionais danosas; (iii) Erradicar a mortalidade materna evitável, o HIV e a SIDA, e garantir serviços SRHR amigáveis acessíveis, baratos e amigáveis; (iv) Assegurar acesso igual para mulheres a recursos produtivos, incluindo mineração, terras, crédito, e TIC, e formação em disciplinas STEM; (v) Garantir o pagamento igual por trabalho de igual valor; reconhecer e recompensar o trabalho não pago das mulheres; (vi) Melhorar a participação eficaz das mulheres em e através de instituições públicas, nos média e nos novos média; (vii) Envolver homens e rapazes e a juventude na luta pela igualdade de género; (viii) Construir fortes Sistemas de Gestão de Género incluindo Orçamento de Género a todos os níveis. (Proposta 2: estratégia de género da união africana, 2018-2027, p.4).

Isto significa que o desenvolvimento de uma sociedade não se poderá sentir com a marginalização de qualquer um dos seus utentes. Estes, deverão ocupar posição central como seus actores e concomitantemente principais beneficiários. Homens e mulheres devem aglutinar energias e colocá-las na implementação das oito (8) metas do milénio que se defeniui alcançar até 2015. Trata-se de um compromisso assumido por governantes de 191 Países para com os seus povos em 8 de setembro de 2000. Estes visam Erradicar a pobreza e a fome; Atingir o ensino básico universal; Promover a igualdade entre sexos e a autonomia das mulheres; Reduzir a mortalidade infantil; Melhorar a saúde materna, Combater o HIV/AIDS, malária e outras doenças; Garantir a sustentabilidade ambiental; Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento.

Em todos os exemplos de desenvolvimento social, o factor equilíbrio esteve presente nos casos de maior sucesso. Nesta exigente tarefa, à mulher está reservada uma missão decisiva: educar o homem do amanhã e ensiná-lo a amar, respeitar e tolerar. Palavras simples, mas que certamente, aplicadas na prática produzem o milagre do desenvolvimento e bem-estar colectivo.

CONCLUSÕES

Sobrepondo-se aos obstáculos levantados pela tradição e pela ambição, algumas mulheres ultrapassaram o seu tempo e conquistaram o seu próprio estatuto. Na África pré-colonial, são válidos os exemplos de mulheres que se notabilizaram, não obstante para determinadas regiões vigorar à concepção na época do lugar que cabia a mulher na sociedade. Hoje a mulher, sobretudo a urbana, vai ganhando cada vez mais reconhecimento e visibilidade social.

É necessário consciencializar a sociedade, muito em particular as mulheres, para todo o tipo de discriminação. Pois, é ela, sem sombra de dúvidas, o substrato da família, o símbolo da fecundidade, o garante da continuidade, nem é mero acaso quando reiteradas vezes se diz que *“educar um homem, educa-se um indivíduo, mas se educar uma mulher educa-se uma sociedade.”*

As leis e regulamentos mencionados refletem um compromisso significativo com a protecção dos direitos das mulheres e crianças em Angola e em África. No entanto, a implementação efectiva dessas leis continua sendo um desafio, exigindo esforços contínuos da sociedade civil, do governo e da comunidade internacional para garantir que os direitos consagrados na legislação sejam realmente respeitados e aplicados. A educação e a conscientização são fundamentais para mudar percepções e práticas sociais que ainda perpetuam desigualdades e abusos. As investigações indicam que apesar de existirem leis que regulam e que protegem os direitos dos cidadãos, ainda é visível a necessidade do reforço na adopção de medidas no seio dos Estados africanos e na aplicação, na íntegra, dos instrumentos que sustentam a protecção dos direitos humanos em todas as suas vertentes (Silva, S, & Tomé, J. A. 2024 p. 23).

Uma das aspirações da Agenda africana a concretizar até 2063 aponta: (i) uma África cujo desenvolvimento seja orientado para as pessoas confiando no potencial dos povos africanos, especialmente no potencial da mulher. A África será um continente inclusivo, onde não serão excluídas as crianças, mulheres ou homens com base no género, filiação política, religião, étnia, localidade, ambiente social, económico e político (AGENDA 2063, 2015, pp. 10). A adaptação da legislação nacional deve ser realizada em conformidade com as disposições dos instrumentos internacionais e regionais de protecção dos direitos humanos das mulheres, eliminando as leis discriminatórias e aprovando leis de protecção dos direitos humanos das mulheres.

Implementar políticas, estratégias e programas para assegurar a participação igual das mulheres e homens no processo de tomada de decisões; o Reforçar a capacidade das mulheres de participarem efectivamente através de uma liderança, formação e aconselhamento sensível ao género; o Estabelecer estruturas de apoio para mulheres em cargos de tomada de decisão; Estabelecer e fortalecer estruturas para melhorar a inclusão da perspectiva de género; Mudar as atitudes discriminatórias, assim como as práticas e os procedimentos das estruturas de tomada de decisão; Assegurar a inclusão dos homens em todas as actividades relativas ao género, incluindo a formação em matéria de género e a mobilização comunitária (SADC, 2022, p.73).

Joseph Ki-Zerbo (1972, p. 381) apela para o reencontro com as nossas próprias “energias intelectuais e morais necessárias para a mudança,” como factor indispensável para o salto decisivo rumo ao desenvolvimento económico e social. Entende-se por reencontro ao exercício são de reavivamento e afirmação dos mais nobres traços das nossas culturas. Sem que tal se afigure como explícita oposição a outras culturas, impõe-se que África se volte para si mesma reflectindo dentro de uma análise de perspectiva endógena como factor de segurança, solidariedade e amor.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Adão, W. A. (2020). *Relações Entre a Carta e o Direito Internacional Geral, in Comentário da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e do Protocolo Adicional*, Editora Universidade Católica, Lisboa-Portugal, Agência Senado, SenadoNotícias, Carta de Direitos Humanos completa 70 anos em momento de incertezas. Disponível: <https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2018/12/70-anos-da-declaracao-universal-dos-direitos-humanos>

Adão, W. A. (2020). *Relações Entre a Carta e o Direito Internacional Geral, in Comentário da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e do Protocolo Adicional*, Editora Universidade Católica, Lisboa-Portugal, Agência Senado, Senado Notícias, Carta de Direitos Humanos completa 70 anos em momento de incertezas. Disponível: <https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2018/12/70-anos-da-declaracao-universal-dos-direitos-humanos>

ÁFRICA 21 (2007), *As Mulheres e o Poder em África, A insustentável leveza da mulher africana*, Informação, Economia e Análise, N°3. Março 2007.

AGENDA 2063, (2015) *A África Que Queremos*, Edição Final, Abril de 2015, versão popular, Comissão da União Africana.

Altuna, R. A. (1993). *Cultura Tradicional Banto*, Luanda: Secretariado Arquidiocesano de Pastoral.

Amaral, I. (2003). *Presença da Mulher Africana ao Sul do Sara na Cultura e na Ciência: Questões do género*”, in *Africana Studia. Revista Internacional de Estudos Africanos* nº 6, 2003 (Separatas), Edição da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pp. 153-171.

Aragão, M. C. (2020). *Relação entre a Carta e a Constituição Angolana in, Comentário da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e do Protocolo Adicional*, Editora Universidade Católica, Lisboa-Portugal, p.86.

Constituição da República de Angola (CRA), 2010.

Departamento de História da UFJF (2016). Como a história de africanas instiga a repensar o papel da mulher na sociedade. (32) 2102-3109. Disponível: <https://www2.ufjf.br/noticias/2016/03/04/como-a-historia-de-africanas-instiga-a-repensar-o-papel-da-mulher-na-sociedade/>. Consulta: 17/04/2025.

Diop, Cheik Anta (1955). *A ORIGEM AFRICANA DA CIVILIZAÇÃO Mito ou Realidade*. Paris. Disponível: <https://www2.unifap.br/neab/files/2018/05/Dr.-Cheikh-Anta-Diop-A-Origem-Africana-da-Civiliza%C3%A7%C3%A3o-ptbr-completo.pdf>. Consulta: 10/01/2025.

Fonseca, Jorge C. A. (2020) in *Comentário da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e do Protocolo Adicional*, (org) Paulo Pinto de Albuquerque, Lisboa, Universidade Católica de Lisboa Editora, Prefácio de Sua Excelência o Presidente da República de Cabo Verde, 2020.

Género e Desenvolvimento Sustentável: *Realidade e Tendências S/D*; p.16 Disponível: https://www.google.com/search?q=G%C3%A9nero+e+Desenvolvimento+Sustent%C3%A1vel%3A+Realidade+e+Tend%C3%Aancia&oq=G%C3%A9nero+e+Desenvolvimento+Sustent%C3%A1vel%3A+Realidade+e+Tend%C3%Aancia&gs_lcrp=EgZjaHJvbwUyBggAEEUYOdIBCjExNzQ3ajBqMTW0AgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Holanda, Gerda de Souza & Farias, Isabel Maria Sabino (2020). *ESTRATÉGIA DA TRIANGULAÇÃO: UMA INCURSÃO CONCEITUAL* <https://textura.famam.com.br/textura/article/download/103/89/>. Revista Atos de Pesquisa em Educação / Blumenau, v.15, n.4, p.1150-1166, out./dez.

Ki-zerbo, J. (1972) *História da África Negra II*, Europa-América, Edição nº 6015/2642, Paris-França.

Lourenço, J. M. G. (2020). Presidente da República de Angola Prefácio in *Comentário da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e do Protocolo I*, Editora Universidade Católica, Lisboa, p. IX-XI.

Lousada, A. (2010). “*As fronteiras africanas (II)*”, *Janus: Anuário de relações exteriores*, 126-127. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11144/1041>.

Mendes, L. J. (2005), *a (in)visibilidade da mulher no espaço público*. Comunicação apresentada nas Jornadas Científico-Pedagógicas do Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED) de Luanda da Universidade Agostinho Neto.

Nyusi, F. J. (2020) Prefácio de Sua Excelência o Presidente da República de Moçambique, p XV.

PROPOSTA DOIS ESTRATÉGIA DE GÉNERO DA UNIÃO AFRICANA. (2018-2027). Disponível: [https://www.google.com/search?q=PROPOSTA+DOIS+Estratégia+de+Género+da+União+Africana+\(20182027\)&gs_lcrp=EgZjaHJvbwUyBggAEEUYOdIBCDE0MDVqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8,consulta 24-10-2022](https://www.google.com/search?q=PROPOSTA+DOIS+Estratégia+de+Género+da+União+Africana+(20182027)&gs_lcrp=EgZjaHJvbwUyBggAEEUYOdIBCDE0MDVqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8,consulta 24-10-2022)

SADC, SARDC (2022). Monitor do Género e Desenvolvimento. *Mulheres na Política e na Tomada de Decisão*. EDITORA DO SARDC, Gaborone Disponível: <https://www.sardc.net/books/BI/Gender%20Monitor%202022%20Port.pdf>, acesso: 17-11-2023.

SADC, SARDC (2022). *Mulheres na Política e na Tomada de Decisão*. Monitor do Género e Desenvolvimento, Acompanhando o Progresso na Implementação do Protocolo Revisto da SADAC sobre o Género e o Desenvolvimento, 8ª Edição Disponível: <https://www.sardc.net/books/BI/Gender%20Monitor%202022%20Port.pdf>

Silva, Dayane Augusta Santos (2023). *As mulheres angolanas no imaginário colonial português: uma breve análise histórica*. Universidade de Brasília. Instituto Federal de Brasília <https://orcid.org/0000-0003-3335-529X>. Disponível: <https://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/207266>. Consulta: 17/04/2025

Silva, S & Tomé, J. A. (2024). *Migrações e Direitos Humanos em África: apelo para uma nova narrativa*. Revista Científica Walinga, Instituto Superior Politécnico Privado Walinga do Moxico. Luena, Moxico (Angola). 2(1), 22–36. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10668502>. Disponível em: <https://zenodo.org/records/10668502>.

Tomé, Jesus A. & Silva, Sónia C. C. dos., (2024) *A Relação de Tensão e de Complementaridade entre cidadania e Direitos Humanos na Proteção Universal da Dignidade Humana*, em cadernos CEACIS, Centro de Estudos Africanos do Instituto Superior de Ciências sociais e relações Internacionais nº3 Transversalidade da Migrações.